

ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО ХОРЕЗМА

Давлатов Баходиржон Бурхоналиевич
ассистент кафедры «Промышленный дизайн»
Ташкентский государственный технический
университет
Республика Узбекистан, г.Ташкент,
ул. Университетская 2а

Аннотация: в статье анализируются многовековая история развитие ювелирного искусство Хорезма. Эволюция его художественного стиля рассматривается в контексте с эстетическими и мировоззренческими принципами того или иного исторического периода, в тесной связи с материальной и духовной культурой.

Ключевые слова: изделия, украшения, браслет, цвет, ткань, коралл, пластина, шлем.

Annotation : The article analyzes the centuries-old history of the development of the jewelry art of Khorezm. The evolution of his artistic style is considered in the context of the aesthetic and ideological principles of a particular historical period, in close connection with material and spiritual culture.

Key words: products, jewelry, bracelet, color, fabric, coral, plate, helmet.

Ювелирные изделия здесь издавна пользовались большой любовью. Основными почитателями, конечно же были женщины, с самого нежного возраста. Девочкам которые, ещё не умели ходить, надевали браслеты и серёжки.

По назначению украшения условно разделяются на несколько групп: головные налобно-височные, налобные, налобно-височно-нашейные, височные, накосные, носовые, ушные, нашейные, нагрудные, наплечные, подмышечные, поясные, наручные.

Яркие, черноокие женщины, носили широкие и длинные туник образные или чуть приталенные платья и халаты. Одежду шили из одно

цветных тканей-в основном красных, оранжевых, жёлтых или из тканей с двумя и много цветными полосами или разводами. В ансамбль с такой одеждой должны были включаться украшения и создавать определенное образное решение.

Рис. 1. Тумор

Старые бухарские мастера-ювелиры, хорошо изучившую женскую психологию, утверждали: «Пока на земле существует хотя бы одна женщина, дело ювелиров не замрет». И, действительно, в Узбекистане особу «слабого пола», которая отказалась бы от украшений, встретить почти не возможно.

Ювелирные изделия здесь издавна пользовались большой любовью. Основными почитателями, конечно же были женщины, с самого нежного возраста. Девочкам которые, ещё не умели ходить, надевали браслеты и серёжки.

По назначению украшения условно разделяются на несколько групп: головные налобно-височные, налобные, налобно-височно-нашейные,

височные, накосные, носовые, ушные, нашейные, нагрудные, наплечные, подмышечные, поясные, наручные.

Яркие, черноокие женщины, носили широкие и длинные туник образные или чуть приталенные платья и халаты. Одежду шили из одноцветных тканей-в основном красных, оранжевых, жёлтых или из тканей с двумя и много цветными полосами или разводами. В ансамбль с такой одеждой должны были включаться украшения и создавать определенное образное решение.

Рис. 2. Налобно-височное украшение.

«БОДОМ ОЙ» - миндаль-луна. Это-массивная сложная фигура пластина изображением полумесяца лежащего в основании трех миндалин. Формы и четкий контур фигур создают упруго-округлых линий. Традиционный хорезмский узор, состоящий из куполов, усаженный бирюзой – «ГРАНАТОВ» камней или стёкол кабошонов, окруженных рядами бирюзы, композиционно вторят членениями формы.

В оформлении «БОДОМ ОЙ», как и других украшений использовали приём, который унифицировал технику, облегчал работу, не приводя к утере художественной выразительности. Обычно оправу для мелких камней глазков, расположенных в ряд в виде каймы отдельно не делали оправу для двух рядов бирюзы выкладывали одной сплошной проволокой, которая,

ритмично, и узорно изгибаясь, образовывала гнезда-петельки. Для однорядной полосы оно образовывала гнезда арочки. Внизу «БОДОМ ОЙ» обычно завершалась каскадом подвесок, состоящих из звеньев цепочек, трубочек, спиралей, кораллов, металлических листьев, бутов и зёрен, как и в других украшениях. О способе ношения «БОДОМ ОЙ» есть разные мнения: одни считают его головным украшением, другие – парной височной подвеской [1, с. 118].

В Хорезме женские украшения имеют свой неповторимый дизайн. Так например, Такьядузи, один из женских головных уборов, выполнен из множества мелких пластин из металла, которые, вкупе с подвесками образовывают форму военного шлема. Так же уникальной отделкой отличаются специальные футлярчики для оберегов, Тумор. Кроме украшения эмалью, туморы так же часто покрывают текстами молитв. Подвески в форме листочков, плоских пластинок, монет, нанизанных в большом количестве на нити, закреплялись на головных уборах. Считалось, что звон, который они издавали во время движения, отгоняет злых духов и оберегает женщину. Всё в той же Хорезмской области беременной женщине принято дарить кулон в виде сердца, «асык», которое украшено особым знаком «чахар-чорах», перекрестьем.

Изучение ювелирного искусства позволяет использовать его, как исторический источник, как художественное наследие и как часть художественной культуры, на основе которой складываются традиции.

Список литературы

1. Сазонова М.В. Украшения узбеков Хорезма. В кн. «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии». Сб. МАЭ, XXVI. Л., 1970
2. Марченков В.И. Ювелирное дело. -М.:, 1990.
3. Абдуллаев Т., Фахреддинова Д., Хакимов А. Песнь о металле. -Т.: Изд. литературы и искусства имени Г.Гуляма, 1986.

Электронные ресурсы:

1. Камбарова Ойдин Собиржановна Ювелирные искусства Узбекистана // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuvelirnye-iskusstva-uzbekistana> (дата обращения: 14.01.2022).
2. Камбарова Ойдин Собиржановна ГЕНЕЗИС УКРАШЕНИЙ ХОРЕЗМА // Наука, образование и культура. 2021. №3 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ukrasheniy-horezma> (дата обращения: 14.01.2022).
3. Камбарова Ойдин Собиржановна Эволюция пробирования драгоценных металлов // Наука, образование и культура. 2020. №4 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-probirovaniya-dragotsennyh-metallor> (дата обращения: 14.01.2022).
4. Камбарова Ойдин Собиржановна The art of jewelery-making in ancient Khorezm // Евразийский научный журнал. 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-art-of-jewelery-making-in-ancient-khorezm> (дата обращения: 05.08.2022).